

**NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDA JUFT SO'ZLARNING SEMANTIK
ASPEKTIDA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR**

Bekmurotova Shaxnoza Azamatovna

Named after Islam Karimov

Tashkent State Technical University

Teacher of the Foreign Languages Department:

Dotsent:

shaxnoza90.90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776264>

Annotation: Juft so'zlar faqatgina kundalik hayotimizdagi nutqimizdagina qo'llanilib qolmasdan, balki badiiy adabiyotda ham o'z ifodasini topishi, juft so'zlarning tilda o'ziga xos dolzarbliklar kasb etishini yaqqol namoyon etadi.

Juft so'zlar ma'lum ekspressiv-stilistik ma'noga ega. Juft so'zlar asosan badiiy adabiyot, publitsistika va matbuotda qo'llaniladi. Ular, barcha turkumlar gaplarda bir xil stilistik vazifani bajaradigan ekspressiv frazeologizmlarning bir qismiga kiradi. Juft so'zlar uslubiy jihatdan o'xshashligi bilan farqlanadi hamda adabiy va so'zlashuv bo'yoqdorligi nuqtayi nazaridan o'zgarib turadi.

Key words: lingvokulturologiya, lingvistika, termin, terminologiya, juft so'z, semantik, lug'at, method, learning, disciplines.

Hozirda juft so'zlar qatorini yangi paydo bo'lgan juft so'zlar boyitib bormoqda. Yangi paydo bo'lgan juft so'zlarning ko'p qismi ijtimoiy-siyosiy hayotning eng muhim va dolzarb tushunchalarini takror keltiruvchi elementlar bo'lib ifodalanishiga misol bo'luvchi juft so'zlar quyidagilar : ***Pflichten und Rechte , Leitung und Organisation, Wissenschaft und Praxis , Freundschaft und Zusammenarbeit, Industrie und Landwirtschaft, Stabilität und Dynamik.***

Juft so'zlar matn tuzilishida qo'llanganda quyidagi nuqtayi nazardan uchta dolzarb qoidani o'z ichiga oladi.

1. Juft so'zlar turg'un so'z birikmalari (feste Wortkomplexe) ichida eng ommabopi deb hisoblanadi.

2. Juft so'zlar badiiy adabiyotlarda ishlatilib asarlarni boyitib kelmoqda. Shuningdek yangidan-yangi juft so'zlar paydo bo'lmoqda. Masalan: mit Lutz und Lüge, Charm und Chic. Bular esa tilshunoslik uchun o'ta dolzarbdir.

3. Jamiyat taraqqiyoti, rivoji uchun tilning ham tildagi barcha jarayonlarning o'sishi muhim sanaladi. Juft so'zlar ham tilshunoslik uchun eng muhim elementlardan biri bo'lib qoladi.

Juft soʻzlar universal xarakterga ham ega. Juft soʻzlar tilshunoslar tomonidan koʻplab tillar uchun (nemis, ingliz, fransuz va hind-yevropa tillari uchun), shuningdek, boshqa til oilalari tillarida (xitoy, rus, arab tillari) tadqiq qilingan. Turli til tizimlarida juft soʻzlarning mos kelishini taʼkidlash mumkin. A.Bogorodskiy fikrlashning umuminsoniy xarakteri parallel semantik modellarni shakllantirishdan kelib chiqadi, degan fikrni bildirdi:

D+D=K D+D=K

Bu toʻgʻridan-toʻgʻri maʼnoli ikki soʻz (denotativ semema bilan) bogʻlanganda sodir boʻladi. Yangi konnotativ maʼno shakllanadi, masalan:

1. **alt und jung = alle** – yosh - qari = hamma;
2. **links und rechts = überall** - oʻng - chap = hamma joyda;

Quyidagi umumiy jadval turli tillardagi juft soʻzlarning bir-biriga mos kelishini koʻrsatadi. Bu uning tuzilishiga ham, maʼnosiga ham tegishli, masalan:

Arab tilida: Kebar – Sigar;

Nemis tilida: alt und jung;

Ingliz tilida: old and young;

Rus tilida: star i mlad.

Ular bir biriga ekvivalent boʻlib, baʼzi juft soʻzlar umuminsoniy mantiqning semantik, rasmiy va ritmik xususiyatlariga ega deyish mumkin, masalan:

außer Rand und Band – toʻs –toʻpolon;

Alalham u. Alketman–Alalham i Alketman;

mein Fleisch und Blut – jon–u tanim;

Lahami u. Dami - Lahami i Dami.

Ushbu taʼkid juft soʻzlar soni va chogʻishtirilayotgan tillar boʻyicha hali isbotlanmagan. Juft soʻzlarning universalligini tadqiq qilish va ularning mana shunday xarakterga ega ekanligini isbotlash mumkin:

Müller und Schulz - X.G.Myuller va Shuls;

Pierre et Paul - Pier va Paul;

Omar u. Zied - Omar va Zayd.

Juft soʻzlar soʻz yasash va nemis tilining soʻz boyligini oshirish uchun xizmat qiladi. Ulardan oʻrta mahsus va oliy oʻquv yurtlarida xorijiy tillarni oʻqitishda, til oʻrganuvchilarning soʻz boyligini oshirishda hamda ularning nutqida gapirish koʻnikmalarini rivojlantirish va mukammallashtirishda ham foydalanish mumkin.

Bizning ushbu tadqiqotimiz va koʻplab manbalar shuni koʻrsatadiki juft soʻzlarning vujudga kelishi xilma-xildir. Koʻpchilik juft soʻzlarning kelib chiqishi yahudiylarning muqaddas kitobi boʻlmish „Injil“ga borib taqaladi. Masalan:

ITALY

ITALY

„Auge um Auge. Zahn um Zahn, qirollik paytlaridagi juft so‘zlar esa: Hinz und Kunz, Krethi und Prethi, Acht und Hahn, urush paytida Kalter Krieg, Frieden und Freiheit, uy ro‘zg‘orga tegishli: Haus und Hof, vom Keller bis zum Dach, asbob-aslahalarga oid juft so‘zlar: Nagel und Faden, auf Rand und Band“¹.

(jemanden) in Acht und Bann (tun)

Ma‘nosi: kimnidir jamoadan chiqarib tashlash / chiqarib yuborish va uni barcha huquqlaridan mahrum qilish - kimnidir qattiq qoralash.

Ushbu juft so‘zning kelib chiqishi hukumat bilan bog‘liq degan fikrlar mavjud. „Cherkov tomonidan amalga oshirilgan. Masalan, sakkizta jazolangan qirol / imperator yoki imperiyada tinchlikni buzgan buzg‘unchilar haqida. Lekin bu ko‘pincha bid‘at ham hisoblanadi.

Ushbu jazo turi bilan jazolangan har bir kishi endi o‘z hayotlariga ishonchi qolmaydi. Har kim uni jazodan qo‘rqmasdan o‘ldirishi mumkin edi.

Ushbu juft so‘z o‘rta asrlarda juda keng tarqalgan qisqa shakllardan biri. Geynrix va Konrad ismli insonlarning ismining qisqartirilgan varianti. 1012 yilda Geynrix va 1027 yilda Konrad "Nemis" imperator taxtini egallagan va ancha yillar davomida taxtda o‘tirgan. Bizga tarix darsliklaridan ma‘lumki, Genrix IV, bu Papa bilan yuz bergan tortishuv tufayli Kanossga yo‘l oladi. Ammo ba‘zi kuchliroq knyazlar ham ushbu nomlarni olishgan.

Ular xuddi robbimiz kabi mehribon va odiiy odamlar bo‘lishgan va o‘sha zamon odamlarining olqishiga sazovor bo‘lgan.

auf Heller und Pfennig

Ma‘nosi: eng kichik dam olishgacha - to‘liq - aniq.

Heller va Pfennig qadimgi juda ham ko‘p qo‘llaniladigan ammo kam qiymatdagi tangalar bo‘lib kelgan. Shunday qilib, agar siz tanga qaytaradigan biror narsa uchun haq to‘lasangiz, siz hech narsadan qarzdor emas yani hammasini to‘lagan hisoblanasiz. Heller dastlab kumush tanga sifatida muomalada bo‘lgan bo‘lsa, 13-asr boshlaridan beri xalq tomonidan foydalanib kelingan. Germaniyaning janubi va g‘arbiy qismida kichkina Heller muomaladan chiqadi.

Ushbu tanganing kumush tarkibi insonlar foydasiga ko‘payishda davom etib, natijada oxirgi marta notinch 17-asrda (30 yillik urush) Hellerda kumush tanga yo‘qolib ketadi.

Bu so‘zning tarixi yanayam qadimiyroq, ya‘ni VIII-IX asrlarga ham borib taqaladi. Mavjudligining birinchi asrlarida Pfennig kichik miqyosdagi emas,

¹ Assenine. E.H. Wortpaare in der deutschen Gegenwartssprache und ihr universeller Charakter. In Zeitschrift Info Ddt. 1993. S-49.

anchayin katta qiymatdagi pul hisoblangan. U ko'plab hududlarda muomalada bo'lgan. Keyinchalik u o'z qiymatini uchdan biriga teng bo'lib qolgan. Shundan keyin Heller deb ataluvchi pul birligi paydo bo'lgan. Ular XVII asrga kelib o'z qiymatini yo'qota boshlagan. Lekin nemiszabon hududlarda Hellerga nisbatan Pfennig uzoqroq vaqt saqlanib kelgan. 173 yildagi pul reformatsiyasidan so'ng Heller Nemis imperiyasidan yo'qolib ketgan. Lekin u Avstryada 1925- yilgacha saqlanib qolgan"².

jemandem Hals- und Beinbruch wunschen

Ma'nosi: kimdir uchun eng yaxshi tilaklari bor - kimgadir yaxshilik tilayman. Uzoq vaqtdan beri yahudiylar turli xil holatlarda yashab kelishgan. Ibroniycha "hazlacha we beracha" "Muvaffaqiyat va barakalar" degani. Lekin nemis xalqi buni qabul qila olishmadi. Eskitdan mavjud irimga ko'ra yaxshi tilak albatta teskarisini keltirib chiqaradi agar u to'g'ri aytilsa. Agar kimgadir yaxshilik tilanayotgan bo'lsa, unga biror ko'ngilsizlik yuz berib tilak chappasiga ketmaslik uchun unga to'g'ridan to'g'ri hech nima demaslik kerak.

Shuningdek, nemis tilidan o'zbek tiliga juft so'zlarni tarjima qilish jarayonida ularning tuzilishi va mazmunini solishtirish orqali funksional va semantik mustaqil birliklar tanlab olinadi. Bu prinsiplar til elementlarining o'xshashlik va mos kelishi orqali ifoda qilinadi. Ushbu birliklarning tuzilishi va ma'nosi mos kelishi mumkin yoki moslashishda ayrim kamchiliklar orqali amalga oshiriladi. Juft so'zlarning tuzilishi va mazmuni jihatidan to'liq mos bo'lishi kam kuzatiladi. Juft so'zlarning qisman mos kelishi uchun obrazlilik tomondan bir xil, lekin tuzilish va so'z tartibi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Ko'pgina juft so'zlarning o'zbek tilida ekvivalentlari mavjud emas.

Juft so'zlarni tarjima qilish erkin birikmalarni tarjima qilishdan anchagina, keskin farq qiladi. Ko'chma yoki obrazli turg'un birikmalar tarjimasi tarjimondan alohida e'tibor, alohida mahorat talab qiladi. Zero, turg'un birikmalarning tarkibidagi komponentlar erkin birikmalarnikidan farqli o'laroq alohida ma'no kasb etmaydi. Iboralarning ma'nolari komponentlarning bir butunligidan, yaxlitligidan anglashiladi. Shunga ko'ra, ularni so'zma-so'z tarjima qilish har doim ham o'zini oqlamaydi. Nemis tili frazeologik qatlamining aksariyatini juft so'zli frazeologizmlar tashkil qiladi. Ushbu birliklar o'zbek tiliga turli-tuman usullar vositasida, xususan, to'la ekvivalentlar, muqobil variantlar, komponentsiz muqobil variantlar va boshqa usullarda tarjima qilinadi. Ba'zan tarjimada frazeologik juft so'zlar tushirib qoldiriladi.

² Donalies Elke: Basiswissen Deutsche Phraseologie. Tübingen, Basel.: Francke. 2009. S. 82.

References:

1. Xamrayeva Nilufar. (2024). SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE AND SOCIOCULTURAL ASPECT OF LANGUAGE. Innovations in Technology and Science Education, 2(17), 466–471. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/2368>
2. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149–154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>
3. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149–154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>
4. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024). ANALYSIS OF TECHNOLOGY AND METHODS OF USING MIXED EDUCATION IN TEACHING ENGLISH. Innovations in Technology and Science Education, Vol. 2 No. 17 (2023)(17), 472–479.
5. Yusupova, N. (2021b). ZAMONAVIY O ‘QITISH METODLARIDA ROL O ‘YINLARINI KENG QO ‘LLANILISHI: WIDE USE OF ROLE GAMES IN MODERN TEACHING METHODS. FAN, TA‘LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 2(2181–1776), 2. <https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1013/981>
6. Юсупова, Н. Н. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Экономика и социум, (4-2 (83)), 1248-1253.
7. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024b). INCREASING STUDENT’S INTEREST IN ENGLISH LANGUAGE IN MIXED EDUCATION TECHNOLOGY. “PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION,” Vol. 1 No. 18 (2024)(Vol. 1 No. 18 (2024): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION), 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10636443>
8. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2023b). PEDAGOGIK TA‘LIM KLASTERI MUHITIDA ARALASH TA‘LIMNI QO‘LLASH TEXNOLOGIYASI. Innovative Development in Educational Activities, 2(19), 5. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1699/2717>
9. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2021c). The involvement of teacher’s: calling students to speak. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), 5(2), 68–71. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1606850095046738607&btnI=1&hl=ru>

10. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and Uzbek. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 7333-7339.
11. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(5), 248-252.

